

CZU 376:371.311.3

MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII PRIN COOPERARE ÎN CLASELE INCLUZIVE

***Maria PERETEATCU, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova***

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7108-9485>

Abstract: *The article argues the need and importance of the student's active involvement in the learning process by applying participatory methods. It also presents studies by several authors on the terms used for a variety of educational approaches that involve combining the intellectual efforts of students and teachers. The benefits of cooperative learning and the positive and negative behaviors that can occur in group communication are highlighted. The article presents a series of games and activities that can be organized and carried out with children in inclusive classes.*

Keywords: *collaborative learning, cooperative learning, positive interdependence, group communication, collective interaction.*

În căutarea modalităților de avansare a eficienței instruirii, în vederea renovării și dezvoltării procesului educațional, s-au realizat valoroase cercetări în domeniul pedagogiei și psihologiei, demonstrând importanța implicării active a elevului în procesul de învățare prin aplicarea metodelor participative.

Aplicarea metodei de învățare în grup exercită o influență pozitivă asupra personalității elevului, intensifică și accelerează dezvoltarea aptitudinilor cognitive, sociale și creative, constituind un element eficient al strategiei didactice contemporane (Bontaș I., 1994; Bucun N., 1997; Pâslaru V., 1996; Guțu V., 1996; Nicola I., 1997) [2, 3, 15, 9, 13]. Cooperarea este modalitatea de a studia cu eficiență sporită o temă complexă teoretică sau practică în echipă sau în grup, îmbinând inteligența și efortul individual cu inteligențele și eforturile grupului [2].

Metodele activ-participative utilizate în practica instructiv-educativă permit elevului satisfacerea cerințelor educaționale prin efort personal sau în colaborare cu alți colegi. Specificul acestor metode este faptul că se stimulează interesul pentru cunoaștere, este facilitat contactul cu realitatea înconjurătoare, sunt subordonate dezvoltării mintale și nivelului de socializare a elevilor. În contextul educației incluzive, aceste metode constituie o resursă importantă în proiectarea activităților educative deoarece stimulează și dezvoltă foarte mult învățarea prin cooperare (lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi), facilitând astfel comunicarea, relaționarea, colaborarea și sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau pentru explorarea unor teme noi; sunt favorizate astfel cunoașterea reciprocă dintre elevi, înțelegerea și acceptarea reciprocă, precum și integrarea copiilor cu cerințe speciale în colectivul școlii de masă [13].

Învățarea colaborativă este un termen-umbrelă pentru o varietate de abordări educaționale ce presupun combinarea eforturilor intelectuale ale elevilor și ale profesorilor [Goodsell et al., 2002, 1].

Învățarea cooperativă este o formă a învățării colaborative, o tehnică instrucțională în care elevii lucrează în grupuri pentru a atinge scopuri comune, fiecare din ei contribuind la aceasta în moduri individuale [10].

Așadar, învățarea cooperativă este o metodă didactică bazată pe organizarea, funcție de obiective operaționale bine stabilite, a unei munci colective fondate pe complementaritate, orientată spre asigurarea aspectului social al învățării și care vizează dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală, a interacțiunilor, competențelor și comportamentelor sociale ale elevilor [1].

Învățarea cooperativă despre care am vorbit deja, reprezintă tot o formă de grupare a elevilor, dar nu a celor de același nivel, ci cu abilități mixte. Copiii aparținând aceleiași grupe învață împreună, fiind evaluați după performanța medie a grupului, calculată pe baza performanțelor individuale.

Slavin și Bepalco [18], adepții instruirii supradotaților prin „învățarea cooperativă”, a demonstrat că avantajele sunt atât pentru elevii buni, cât și pentru cei mai slabi. În plus, se înlătură problema „falșilor pozitivi sau negativi” din programele de accelerare sau îmbogățire, prin motivarea tuturor elevilor de a contribui la performanța grupului.

J.-M. Monteil arată că cercetările au demonstrat că "situațiile de învățare structurate cooperativ sunt mai eficace decât situațiile de învățare structurate competitiv. Ele au un efect pozitiv în privința mai multor dimensiuni ale comportamentului: motivație, strategii de raționament, percepția celuilalt etc." [12, p. 89].

Activitatea în grupuri pretinde nu doar momente de reflecție, gândire și elaborare colectivă, ci și momente de reflecție, gândire și elaborare individuală. Iar prin circulația reflecției și gândirii unui elev către altul, prin schimburile intelectuale și verbale realizate, se constituie o adevărată comunitate de învățare/de cercetare/de interese/educațională, în care:

- elevii lucrează pentru atingerea unui scop comun, a cărui îndeplinire este dependentă de învățarea și contribuția individuală a fiecăruia dintre ei;
- clasa de elevi este considerată un loc specific cu coduri și limbaje proprii (care pot diferi de cele utilizate în contexte informale); cu ajutorul lor, elevii colaborează noile achiziții și reguli de socializare;
- ambianța este constructivă, de încredere mutuală, elevii privesc obiectiv rezultatele, dificultățile, nivelul lor etc.;
- elevii se simt respectați, valorizați, utili ca individualitate și investiți deplin în activitatea propusă;
- există o egalitate a drepturilor, care le permite elevilor să-și exerseze liberul lor arbitru și să examineze atent realitatea, situațiile cu care se confruntă;
- elevii, indiferent de nivelul lor de pregătire la disciplina respectivă, dobândesc încredere în forțele proprii;
- toți elevii participă la luarea deciziilor;
- performanțele bune ale grupului se datorează contribuțiilor individuale ale tuturor membrilor săi și, invers, performanțele individuale bune pot fi evidențiate numai dacă performanțele grupului ca întreg sunt bune;
- rezultatul comun al activității întregului grup depinde nu numai de calitatea muncii fiecărui elev, ci și de capacitatea lor de a coopera și de a se autocontrola; astfel, prin activitățile colaborative se asigură creșterea rolului motivației învățării, al autocontrolului și al controlului reciproc [1].

Prestația unui elev depinde de contribuțiile și prestațiile tuturor celorlalți colegi din grup, întrucât acestea se influențează reciproc și sistematic, fiind chiar interdependente – vorbim de *interdependență pozitivă între membrii grupului*.

De aici decurg două consecințe extrem de importante în pedagogia grupului:

- Într-un grup, munca este mai construită, mai bogată și, în același timp, greutatea sarcinilor și responsabilitatea față de sarcini sunt egal și echitabil împărțite între membrii acestuia;
- Activitățile comune realizate în grup fac să apară și să se dezvolte spiritul de cooperare, de echipă, deschiderea către ceilalți, devotamentul față de grup și față de interesele lui, aderarea la scopurile și obiectivele acestuia.

Studiile științifice au demonstrat că de învățarea prin colaborare pot beneficia toate categoriile de elevi, de la cei cu abilități scăzute la cei dotați și că, atunci când un grup de elevi colaborează, produsul rezultat este superior celui obținut dacă fiecare elev ar fi lucrat singur. D.W. Johnson și R.T. Johnson afirmă că „nu contează cât de dotați intelectual sunt indivizii, dacă ei nu exercită un efort considerabil și nu caută să îndeplinească scopurile, atunci productivitatea lor va fi mică” [apud 1].

Scopul principal al învățării prin cooperare este familiarizarea copiilor cu relațiile de muncă ce presupun împărțirea și distribuirea sarcinilor, solidarizarea membrilor

grupului în jurul atingerii obiectivelor de interes comun, renunțarea la interesele personale în favoarea intereselor de grup, dezvoltarea unor trăsături de personalitate cu caracter prosocial.

Recurgând la învățarea prin cooperare, copiii mai puțin capabili sunt încurajați să lucreze împreună cu cei mai capabili. Adoptând ideile și strategiile acestora, ei pot realiza mai mult decât ar face-o individual, grupul dovedindu-se mai capabil decât oricare dintre indivizii care îl compun, să găsească soluția unei probleme cu un ridicat grad de dificultate.

Beneficiile învățării prin cooperare sunt următoarele:

- obiectivele propuse se ating mai ușor;
- se fac mai puține greșeli;
- situațiile conflictuale sunt identificate și rezolvate mai rapid;
- este încurajată creativitatea, colaborarea, cooperarea, încrederea și ajutorul reciproc.

Prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem în legătură cu copii nu este cum să-i facem pe copii să facă ceea ce noi vrem?, ci de ce au nevoie copii pentru a se dezvolta, ce anume cer și cum le putem oferi aceste lucruri?

Potrivit piramidei trebuințelor (elaborată de Maslow), care prezintă ierarhia necesităților umane (fiziologice, de securitate / siguranță, de comunicare, de relaționare, de afecțiune, de prietenie, de respect de sine, de devenire), trebuința de relaționare care aduce după sine dezvoltarea afectivității, este primordială pentru dezvoltarea psihosocială a copilului [11].

Relația adult /pedagog-copil stimulează și sprijină socializarea copilului și este orientată spre acoperirea trebuințelor copilului și spre respectul drepturilor lui la educație și dezvoltare, la spontaneitate, exprimare, autonomie, non-discriminare. În organizarea educației copiilor cu cerințe educative speciale acțiunile și atitudinile pedagogului în relația lui permanentă cu copilul capătă dimensiuni noi. Nesatisfacerea trebuințelor individuale ale copilului are drept consecință apariția frustrării (sub forme diferite – de agresiune, de violență, de regresie, de plâns, resemnare, abandon școlar etc.), ceea ce conduce la instalarea cerințelor speciale. Cel mai important mijloc de reducere a frustrării și de prevenire a cerințelor speciale este îmbunătățirea comunicării interpersonale între pedagog-copil [8]. Comunicarea cu copilul și amenajarea adecvată a mediului educațional sunt fundamentale în managementul educației copiilor cu cerințe speciale.

Mediul educațional trebuie să fie sigur și stimulator, cu multe posibilități de activare, de participare, de exprimare, de spontaneitate etc. Spațiul educațional constituie contextul material în care se organizează și se desfășoară educația și recuperarea dezvoltării copilului [8]. Pentru o bună dezvoltare copiii, au nevoie să simtă cu toate simțurile: să vadă, să audă, să pipăie, să fie mângâiați. Este important ca pedagogul să amenajeze mediul educațional pentru ca acesta să transmită copilului mesaje în corespundere cu obiectivele activității și care îi va oferi posibilitate de acțiune și sprijin în acumularea experienței de găsire de soluții la sarcinile propuse, solicitând toate simțurile copilului cu cerințe educative speciale [5].

Comunicarea în grup este o comunicare socială a cărei calitate depinde de cea a comunicării adultului, de modelul oferit de acesta copiilor, care poate conduce la formarea de diferite comportamente:

- *Comportamente pozitive*, exprimate prin:
 - solidaritate (copilul este încurajat, stimulat, ajutat etc.);
 - destindere (copilul este activ, glumește, zâmbește, râde etc.);
 - acceptare (copilul dă sugestii, acceptă altă părere, înțelege, tolerează, etc.).
- *Comportamente negative*, exprimate prin:
 - tensiune emoțională (copilul nu participă la comunicare, este retras, neîncrezător etc.);
 - antagonism (copilul denigrează pe alții pentru a se afirma, manifestă opoziție, etc.);
 - dezacord (copilul refuză ajutorul, respinge comunicarea, dezaprobă etc.).

Pentru a evita consecințele negative ale creșterii și dezvoltării copiilor, cadrele didactice trebuie să scoată în relief *ce pot copiii* și *ce nu pot aceștia*, pentru a-i ajuta permanent să depășească dificultățile cu care se confruntă. Astfel, calitatea personalității cadrului didactic are o influență directă asupra posibilităților de dezvoltare a copiilor.

Personalitatea și atitudinea pedagogului devine model pentru dezvoltarea și adaptarea copilului cu cerințe educative speciale la condițiile de educație.

Pentru o bună evoluție a dezvoltării, copilul trebuie să simtă gustul succesului la fiecare etapă de dezvoltare / învățare. Pedagogul, fiind creatorul situațiilor stimulative de învățare, ghidează copilul. Studiile au demonstrat că în clasele incluzive este util să aplicăm *învățarea prin cooperare*. Ne vom opri mai detaliat asupra *caracteristicilor importante ale învățării prin cooperare*:

- *răspunderea individuală* – se evaluează frecvent performanța fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, iar rezultatul se comunică atât elevului, cât și grupului din care face parte;
- *interacțiunea directă* – elevii se ajută unii pe alții încurajându-se și împărtășindu-se ideile, explică celorlalți, discută ceea ce știu, se învață unii pe alții;
- *interdependența pozitivă* – elevii realizează că au nevoie unii de alții pentru a duce la bun sfârșit sarcina grupului. Profesorii pot structura această interdependență pozitivă stabilind scopuri comune (dacă toți membrii grupului realizează un lucru, fiecare va primi o bonificație), resurse comune (o coală de hârtie pentru întregul grup sau fiecare membru deține o parte din informații), roluri distribuite în grup (cel care rezumă, cel care îi încurajează pe ceilalți, cel care formulează răspunsul etc.);
- *deprinderi interpersonale și de grup mic* – grupurile nu pot exista și nici nu pot funcționa eficient dacă elevii nu au și nu folosesc anumite deprinderi sociale (conducerea, luarea deciziei, încrederea reciprocă, comunicarea, managementul conflictelor etc.);
- *procesarea în grup* – elevii au nevoie de momente pentru a vedea cât de bine și-au extins scopurile și cât de eficienți au fost în grup. Profesorul monitorizează în permanență activitatea de învățare a grupurilor, le oferă feedback (lor și întregii clase), intervine și corectează eventualele confuzii sau răspunsuri incomplete [6].

Învățarea prin cooperare utilizată în practica instructiv-educativă permit elevului satisfacerea cerințelor educaționale prin efort personal sau în colaborare cu alți colegi. Specificul acestor metode este faptul că se stimulează interesul pentru cunoaștere, este facilitat contactul cu realitatea înconjurătoare, sunt subordonate dezvoltării mintale și nivelului de socializare a elevilor.

Experiența practică de până acum în aplicarea metodelor de învățare prin cooperare a evidențiat o serie de rezultate dintre care cele mai evidente sunt:

- creșterea motivației elevilor pentru activitatea de învățare;
- încredere în sine bazată pe acceptarea de sine;
- competențe sociale sporite;
- atitudine pozitivă față de personalul didactic, disciplinele de studiu și conținutul acestora (de cele mai multe ori conținutul lecțiilor suferă o serie de modificări și adaptări care să favorizeze spiritul de investigație, descoperirea noului și cooperarea între elevii clasei);
- relații mai bune, mai tolerante cu colegii, indiferent de apartenența etnică sau culturală, clasa socială, capacitatea intelectuală sau unele deficiențe ale colegilor;
- capacități sporite de a percepe o situație, un eveniment sau o serie de obiecte și fenomene și din perspectiva celuiilalt;
- confort psihic sporit, dezvoltarea capacității de adaptare la situații noi, creșterea capacității de efort [6].

Activitatea cu elevii din clasele incluzive a fost constituită din două componente: *etapa pregătitoare și etapa de bază.*

Scopul etapei pregătitoare: a-i învăța pe elevi să lucreze împreună; a-i motiva să se asculte reciproc și să ia în considerare punctele de vedere ale celorlalți; să-și planifice activitatea pentru a obține rezultate frumoase; a cultiva la elevi o atitudine deschisă, activă, bazată pe inițiative personale, pe imaginația lor, precum și pe abilitățile lor de a face față cu succes situațiilor complexe cu care se confruntă; să-și dezvolte încrederea și sentimentul de grijă și pentru altă persoană; a dezvolta abilitățile de cooperare și de lucru în echipă.

Pentru a realiza scopul propus cu copii au fost organizate un șir de *jocuri:*

1. „20 obiecte”. Scopul: a-i motiva pe elevi să lucreze și să învețe împreună, să se asculte reciproc, să își valideze sau invalideze propriile argumente, să argumenteze pentru a convinge, să-și repartizeze sarcinile de lucru, să-și planifice munca pentru a avansa lucrarea comună etc.

2. „Povestea...”. Scopul: a stimula dezvoltarea abilităților lingvistice de ascultare a colegilor și de cooperare în scopul creării unei povestiri.

3. „Construcția unei mașini”. Scopul: a dezvolta abilitățile de cooperare și de lucru în echipă, stimulând imaginația și creativitatea participanților.

În rezultatul desfășurării acestor jocuri vom menționa următoarele:

- la copii au fost dezvoltate abilitățile de cooperare și de lucru în echipă;
- copiii au înțeles că succesul echipei depinde în întregime de responsabilitatea fiecăruia;
- relațiile într-o echipă trebuie să se bazeze pe stimă și respect reciproc;
- să aibă încredere și sentimentul de grijă și responsabilitate pentru alte persoane.

Etapa de bază.

Obiective:

- Formarea echipelor eterogene în care vor fi incluși copii cu nevoi speciale;
- Cultivarea interesului și plăcerii pentru învățarea prin cooperare;
- Să coopereze cu coechipierii pentru rezolvarea sarcinilor.

Pentru a asigura mobilitatea grupurilor în realizarea procesului educațional au fost utilizate mai multe modalități de formare a microgrupurilor. Majoritatea la bază au avut conținutul ariilor curriculare – Matematica și Limba română.

1. „*Alege figura*”. Într-o cutiuță se află figuri geometrice (triunghiuri, pătrate, dreptunghiuri, cercuri, pentagoane). Numărul figurilor trebuie să corespundă numărului de elevi în clasă, iar varietatea figurilor – numărului de grupuri ce avem a le forma. Prin pipăire fiecare elev extrage o figură geometrică. Urmează apoi gruparea. Triunghiurile – grupul I, pătratele – grupul II, dreptunghiurile – grupul III, cercurile – grupul IV și pentagoanele – grupul V.

2. *Jocul „Puzzle”*. Se iau 4 ilustrate, fiecare se taie în 5 părți egale. Părțile tăiate se amestecă într-o cutiuță, din care mai apoi fiecare copil scoate o singură bucată. Restabilind imaginile, obținem cele patru grupuri sau echipe de copii.

3. „*Gruparea convenabilă*”. Într-o cutie introducem cartonașe cu numere pare, impare, de două cifre și numere formate din zeci rotunde. Copii le vor extrage și vor forma grupe:

- Numere pare – 12, 16, 22, 36, 84, 58;
- Numere impare – 1, 23, 35, 57, 71, 63;
- Numere de două cifre – 11, 56, 83, 62, 34, 16;
- Numere rotunde – 20, 60, 70, 10, 30.

4. *Restabilirea conținutului zicătorilor*. Exemple:

- Lupul părul își schimbă, da năravul ba;
- Peștele de la cap se strică;
- Vorba dulce mult aduce.

5. *Ghici de ce poveste am venit?* (Se folosește aceeași modalitate de scriere, introducere și extragere a fișelor). Exemple:

- Lupul, capra, iedul cel mare, iedul cel mijlociu, iedul cel mic – „Capra cu trei iezi”;
- Moșul, baba, vizitiul, boierul, cocoșul – „Punguța cu doi bani”;
- Motanul încălțat, marchizul Carabas, împăratul, căpcăunul, prepelițele – „Motanul încălțat”;
- Scufița Roșie, bunica, mama, pădurea – „Scufița Roșie”;
- Bătrânul pescar, peștișorul de aur, baba, străjerii, marea zbuciumată – „Povestea pescarului și a peștișorului de aur”.

6. *Însușiri al obiectelor*. Exemple:

- Urs: greoi, brun, polar, ursuz;
- Iepure: fricos, sur, drăgălaș, sprinten, urecheat;
- Creion: simplu, colorat, ascuțit, lung, nou;
- Măr: dulce, aromat, roșu, mustos, gustos;
- Caiet: nou, îngrijit, subțire, gros.

7. *Cuvinte cu sens apropiat (sinonime)*

- A amesteca, a combina, a îmbina, a reuni, a asocia, a pune împreună;
- Picătură, strop, pic, picur, bucățiță, fărâmitură;
- A reface, a reconstrui, a restabili, a restaura, a redresa, a repune etc.

Reflecții pe marginea celor realizate. Modalitățile de repartizare în grup ne-a permis să formăm grupe eterogene în care au fost incluși și elevii cu nevoi speciale. La

realizarea sarcinilor propuse elevii au interacționat verbal și socio-afectiv. Aceasta a contribuit la dezvoltarea competențelor intelectuale și sociale. Elevii au intrat în relație unii cu alții, au reflectat împreună asupra sarcinilor înaintate. Aceasta a sporit semnificativ eforturile depuse de elevi, a contribuit la mărirea responsabilității colective cât și individuale. Învățarea prin cooperare a contribuit la formarea abilităților de cooperare, ascultare, toleranță, respect, formare a consensului, luarea deciziilor în echipă. Învățarea prin cooperare a fost realizată prin implementarea următoarelor metode interactive: metoda florii de lotus, metoda pălăriilor gânditoare, Metoda Ciorchinele, Brainstorming, Harta conceptuală, Turul galeriei etc.

Concluzii:

- Învățarea prin cooperare utilizată în clasele incluzive a contribuit la dezvoltarea spiritului activ al elevilor, spiritului de echipă, a colaborării, dar și a competiției; activizarea elevilor, implicarea lor directă, activă și interactivă în învățarea noului; obișnuirea elevilor să se bucure de succes, dar și să știe să piardă;
- Experiențele de învățare în microgrup sunt marcate de dialog reflexiv, de crearea de moduri alternative de gândire;
- În învățarea prin cooperare relația învățător-elev se redimensionează, elevul își asumă rolul de subiect, de agent al propriei formări, iar învățătorul este ghidul său în demersurile întreprinse;
- Subiecții care lucrează în echipă sunt capabili să aplice și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate și complexe, învățând în același timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual;
- Învățarea prin cooperare dezvoltă capacitățile elevilor de a lucra împreună – componentă importantă pentru viață și integrarea socială și profesională;
- Învățarea prin cooperare are multiple valențe formativ-educative, deoarece dezvoltă multiple inteligențe, inclusiv și inteligența interpersonală (capacitatea de a înțelege intențiile, motivațiile, dorințele celorlalți, creând oportunități în munca colectivă);
- Învățarea prin cooperare stimulează și dezvoltă capacități cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică, gândirea laterală-capacitatea de a privi și a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii);
- Munca în grup permite împărțirea sarcinilor și responsabilităților în părți mult mai ușor de realizat;
- Timpul de soluționare a problemelor este deseori mai scurt în cazul lucrului în grup decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu;
- Cu o dirijare adecvată, învățarea prin cooperare dezvoltă și diversifică priceperile, capacitățile și deprinderile sociale ale elevilor;
- Interrelațiile dintre membrii grupului, emulația, sporește interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând elevii pentru învățare;
- Lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-și împărtăși părerile, experiența, ideile, strategiile personale de lucru, informațiile;
- Se reduce la minimum fenomenul blocajului emoțional al creativității;
- Grupul oferă un sentiment de încredere, de siguranță, antrenare reciprocă a membrilor ce duce la dispariția fricii de eșec și la curajul de a-și asuma riscul;

- Interacțiunea colectivă are ca efect și educarea stăpânirii de sine și a unui comportament tolerant față de opiniile celorlalți, înfrângerea subiectivismului și acceptarea gândirii colective.

Referințe bibliografice:

1. BOCOȘ, M. *Instruire interactivă*. Cluj-Napoca, 2002. 378 p. ISBN 978-973-46-3248-0.
2. BONTAȘ, I. *Pedagogie*. București, 1994. 327 p. ISBN 973-9156-77-0.
3. BUCUN, N. Fundamentele tehnologiilor pedagogice avansate. In: *Tehnologii educaționale moderne. Partea III: Cercetarea pedagogică*. Chișinău, 1994. ISBN 978-9975-48-102-1.
4. CARTALEANU, T. și A. GHICOV. *Predarea interactivă centrată pe elev*. Chișinău: Știința, 2007. ISBN 978-9975-67-272-6.
5. COSMOVICI, A. *Metode pentru cunoașterea personalității*. București: EDP, 1972.
6. CREȚU, N. *Strategii de dezvoltare a gândirii critice pentru toate disciplinele școlare*. Chișinău, 2002. ISBN 978-9975-3437-2-5.
7. DANCIU, E. *Strategii de învățare prin colaborare*. Timișoara, 2004. ISBN 978-606-619-092-3.
8. GORAȘ-POSTICĂ, V. Parteneriatul profesor-elev: abordare psihopedagogică pragmatică. *Didactica Pro...*, 2006, nr. 2-3.
9. GUȚU, V.; I. RUDIC și M. ȘEVCIUC. *Învățământul formativ: aspecte teoretice și practice*. Cimișlia: Tipcim S.A, 1995, 40 p. ISBN 5-372-01278-1.
10. HANDRABURA, L. Învățarea prin cooperare: ipoteze de lucru. *Didactica Pro...*, 2003, nr. 1.
11. HOLBAN, I. Metode de investigație în structura psihologică a persoanei. In: *Selecția și orientarea profesională*. București: EDP, 1972, p.110.
12. MONTEIL, J.-M. *Educație și formare. Perspective psihosociale*. Iași: Polirom, 1997. 413 p. ISBN 973-683-009-8.
13. NICOLA, I. *Tratat de pedagogie școlară*. București: EDP, 1997. 576 p. ISBN 973-8473-64-0.
14. OPREA, C.L. *Strategii didactice interactive*. București: EDP, 2006. ISBN 973-30-1506-7.
15. PÂSLARU, V. *Atitudini fundamentale*. Chișinău, 1999. 44 p. ISBN 9975-949-63.
16. ROMAN, L. și P. POPESCU. *Lecții în spiritul metodelor active*. București: EDP, 1980.
17. TEMPLE, Ch.; J.L. STEELE & S.M. KURTIS. *Inițiere în lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice*. Chișinău, 2001. ISBN 978-973-595-946-3.
18. БЕСПАЛЬКО, В. *Слагаемые педагогической технологии*. 1999. 192 с. ISBN 5-7155-0099-0.